

AHOLI TURMUSH DARAJASINI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA MEHNATGA XAQ TO'LASH HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6563927>

Elibekov Bobur Baxrom o'g'li

Toshkent Moliya instituti

Buxgalteriya hisobi 2- kurs magistranti

Annotatsiya: *Ushbi maqola aholi turmush darajasini yaxshilashda mehnat haqi hisobini tashkil etishning nazariy, metodologik hamda ilmiy-amaliy tavsiyalar berish xususida.*

Kalit so'zlar: *Bozor iqtisodiyoti, mehnat haqi, aholi turmush darajasi, aholi real daromadlari, ish beruvchi.*

O'zbekistonning bozor iqtisodiyoti sharoitida ishlab chiqarish korxonalarining bosh vazifasi aholining turmush darajasini oshirish, yuksaltirish, ijtimoiy ishlab chiqarishni jadal rivojlantirish mehnat unumdorligini oshirish, milliy daromadni o'stirishdan iboratdir. Korxonalarda mehnat va ish haqi hisobkitob ishlarining aniq va operativ ma'lumotlar talab qiluvchi eng muhim hamda qiyin soxalaridan biridir.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalar mehnatga haq , boshqa qo'shimcha haq to'lash tizimini mustaqil ravishda qonunchilik asosida belgilab olinadi. Har bir davlat fuqarolarining hayot darajasi mehnat haqi o'sishi bilan belgilanadi, aksariyat insonlar uchun mehnat haqi asosiy daromad manbai hisoblanadi. Shuning uchun mehnat haqi bilan bog'lik barcha masalalar (uning miqdori, to'lovi va to'lov shakli, boshqalar) xodimlarning va ish beruvchilar uchun birday muhim hisoblanadi.

Tabiyki, ish haqi va aholi real daromadlarining ahamiyatli darajada o'sishi milliy iqtisodiyotning barqaror sur'atlarda rivojlanish bilan bir qatorda tashqi savdo va eksport sohasidagi faoliyatning samaradorligiga ham bog'liq.

Mexnat va ish haqi hisobini yo'lga qo'yish mexnatga to'g'ri munosabat ruhida tarbiyalashning muhim omillaridan biridir. Bozor iqtisodiyotiga o'tish natijasida xodimlar daromadining tarkibiga xo'jalik yurituvchi subektning mulkiga qo'shilgan ulushlari va olgan aksiyalari uchun oladigan daromadlar (dividentlar, foizlar) iham qo'shiladi.

Ayrim korxonalar darajasida ishga haq to'lash va ish beruvchi bilan xodim o'rtasidagi ijtimoiy mehnat munosabatlari tartibga solish unda qabul qilingan

ichki normativ hujjatlar-mehnat shartnomalari asosida amalga oshiriladi, ular korxonalar tomonidan mehnat jamoasi vakillari ishtirokida ishlab chiqariladi.

Korxonalar tomonidan xo'jalik faoliyatini amalga oshirish ularda turli ixtisoslikka ega bo'lgan mutaxassislar jamoasini shakllantirishni, shuningdek mos ravishda ular mehnati hamda mehnatiga haq to'lash tizimlarini tashkil qilishni taqozo etadi.

Mehnat va ish haqi bo'yicha birlamchi hisobga olish hujjatlari O'zRning "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi qonunning 9-moddasiga muvofiq quyidagi majburiy rekvizitlarga ega bo'lishi lozim:

- Hujjatning nomi;
- Hujjatning tuzilgan sanasi;
- Hujjatni tuzayotgan tashkilotning nomi;
- Xo'jalik operatsiyasining mazmuni;
- Xo'jalik operatsiyasini natural va pulli shaklda aks ettirish ko'rsatgichlari;
- Ko'rsatilgan shaxslarning shaxsiy imzolari.

Respublika korxonalarida ish haqi tizimi ish haqining tarifli va tarifsiz tizimlari asosida shakllanadi.

Keying vaqtda mehnatni tashqil qilish va haq to'lash tizimida soatbay tarif stavkasining ahamiyati oshib bormoqda. Buni quyidagicha tushuntirish mumkin: birinchidan, iqtisodiyotning ko'pchilik soxalarida ish haqi soatbay stavkalar asosida amalga oshirilmoqda, ikkinchidan, asosan soatbay tarif stavkasi asosida amaldagi qonun hujjatlarda (zararli mehnat sharoitlari tufayli qisqartirilgan ish vaqtdan, tashqari ishlashda, tungi vaqtda ishlashda va hokazo) kafolatlangan xodimga beriladigan qo'shimcha ish haqi miqdori belgilanadi. Soatbay tarif stavkasini ish vaqtini jamlab hisobga olishni qo'llaydigan korxonalarda aniq hodimga o'rtacha ish haqi yozish uchun foydalaniladigan soatbay ish haqidan farqlash zarur.

Tarif stavkalari barcha turlarining hajmi (soatbay, kunlik va oylik) bajarilayotgan ishlarning murakkabligi, hamda mehnat sharoitlari va og'rligiga bog'liq holda oshib boradi. Tarif stavkasi bazasida rag'batlantirish tizimi shakllanadi. Mukofotlar, ustamalar, qo'shimcha to'lovlar, tuman ko'effitsientlari ish haqiga tarifga nisbatan foiz miqdorda qo'shiladi.

Tarif stavkasi - razriyadlarga bo'lingan shkala, u ishchilarning ish haqi uchun tarif stavkasi miqdorini bajarilayotgan ishning og'ir yengilligiga ko'ra hamda birinchi razriyad tarif stavkasini tarif ko'effitsientiga bo'lish orqali ularning malakasini aniqlashga yordam beradi. Tarif - malaka ma'lumotlari hodim

malakasiga qo'yiladigan talablar ko'rsatilgan asosiy ish turlarining to'liq tavsifnomalarini o'z ichiga oladi ular bajarilayotgan ishning murakkablik darajasini aniqlashda va unga tegishli razriyad berishda yagona mezonlarga amal qilishda yordam beradi. Hozirgi vaqtda ish va ishchi kasblarining yagona tarif malaka ma'lumotnomasi qo'llanilmoqda. U ma'lum bir ishlab chiqrish va ko'rsatilgan ishlar bajariladigan korxonada, tashkilotning qanday soxaga tegishli bo'lishidan qat'iy nazar, ishlab chiqarish turlari bo'yicha tuziladi.

Tarif tizimida qo'llaniladigan ustamalar vaqo'shimcha to'lovlar tariff stavkasi miqdorida hisobga olinmagan turli omillarni hisobga olgan holda xodimning ish haqini individuallashtirishga imkon beradi.

Haq to'lash uchun vaqt birligi qilib soat, kun, oy olinishi mumkin. Shunga muvofiq tarif stavkasi soatbay, kunlik yoki oylik bo'lishi mumkin. Ishchilarga ish haqi to'lash uchun tarif stavkasining u yoki bu turini tanlash mazkur korxonada qo'llanilayotgan ish normalarinig turiga bog'liq. Agar ish normalari smena vazifalari shaklida bo'lsa, ularga hahaq to'lashda kunlik tarif stavkalari qo'llaniladi.

Mehnat haqi hisobining maqsadi xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy-xo'jalik faoliyati davomida yuz bergan mehnat haqini amaldagi qonunchilik talablaridan kelib chiqqan holda to'g'ri va o'z vaqtida hisobga olish, hamda axborot foydalanuvchilariga o'z vaqtida, to'liq hamda aniq axborot yetkazib berishdir.

Shuningdek, buxgalteriya hisobi korxonada xo'jalik faoliyati davomida mehnat haqi hisobining amalga oshirishda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga rioya qilishi ustidan nazorat o'rnatish, ish haqiga oid salbiy holatlarning oldini olish va uning moliyaviy barqarorligini ta'minlaydigan ichki xo'jalik imkoniyatlarini topishni ta'minlashi zarur. Ayrim adabiyotlarda fanning vazifasi bilan funksiyasi bir xil tushuncha deb qaralsa, ayrim adabiyotlarda esa vazifa bilan funksiyani turli xil tushuncha deb qaraladi. Bizning fikrimizcha ham ikkinchi mulohaza to'g'ri. Chunki vazifani bajarish vaqtinchalik harakterga ega bo'ladi. Bittasini bajargandan keyin ikkinchisiga o'tadi. Funksiya esa doimiy takrorlanib turadigan vazifadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Urazov K.B. Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida buxgalteriya hisobining konseptual masalalari. Monografiya. - T.: Fan, 2005
2. Urazov K.B., Vahidov S.V. Boshqa tarmoqlarda buxgalteriya hisobining xususiyatlari. Darslik. - T.: TDIU, 2010
3. Xoshimov B. Buxgalteriya hisobi nazariyasi. T.: "Yangi asr avlodi", 2004.
4. Fulomova F.F. Buxgalteriya hisobini mustaqil o'rganish uchun qo'llanma. - T.: Norma MCHJ, 2009